

5
2024

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2024

BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM FANI O'QITUVCHILARINING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TINKERCAD TIZIMIDAN FOYDALANISH

*B.X.Karimov, FarDU, "Texnologik ta'lim" kafedrası dotsenti
M.M. Tuxtasinov, FarDU tayanch doktoranti, Qo'qon Universiteti,
Raqamli texnologiyalar va matematika kafedrası o'qituvchisi*

Mazkur maqolada bo'lajak texnologik ta'lim fani o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun onlayn simulyatsion tizimlardan biri bo'lgan Tinkercad tizimidan foydalanish bo'yicha tavsiyalar keltirib o'tilgan.

***Kalit so'zlar:** texnik ijodkorlik, simulyatsiya, Arduino, tinkercad, wokwi texnologiya, datchiklar, innovatsion g'oya, dasturiy vosita.*

В данной статье даны рекомендации по использованию одной из систем онлайн-моделирования Tinkercad для развития технического творчества у будущих учителей технологического образования.

***Ключевые слова:** техническое творчество, моделирование, Arduino, Tinkercad, Wokwi, технологии, датчики, инновационная идея, программное обеспечение.*

This article provides recommendations for using Tinkercad, one of the online simulation systems, to develop technical creativity in future teachers of technological education.

***Keywords:** technical creativity, simulation, Arduino, tinkercad, wokwi, technology, sensors, innovative idea, software.*

Zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrdata'limjarayoniga innovatsion yondashish, ta'lim sohasidasamarali

islohotlarni amalga oshirish, yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha yurtimizda ko'plab o'zgarishlar amalga oshirilmoqda[1]. Mazkur o'zgarishlar natijasi o'laroq umumta'lim maktablaridan boshlab oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan bosqichlarda yoshlarni zamonaviy texnologiyalar va innovatsion ishlanmalar yaratishga yo'naltirish asosiy maqsadlardan hisoblanadi[2].

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarni texnik tafakkurini va mehnatga ijodiy munosabatini rivojlantirish, bozor iqtisodiyoti sharoitida fan-texnika taraqqiyotini jahon standartiga chiqishni, mahsulot sifatini tubdan yaxshilashni, ishlab chiqarishning yuqori samaradorligini ta'minlay oladigan yosh avlodni tarbiyalash eng muhim vazifa hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassislariga politexnik ta'lim berish orqali hozirgi ishlab chiqarish sanoatiga xos texnik-texnologik, konstruktorlik va ishlab chiqarish faoliyatlarining asoslarini egallanishiga erishiladi[3].

Yuqori texnologiyalar asrida dunyo ko'z o'ngimizda o'zgarimoqda. Bugungi kunda axborotni baholashning asosiy mezonlaridan biri uni amaliy qo'llash imkoniyatidir. Agar yaqinda bolani o'qish va yozishni o'rgatish kifoya qilgan bo'lsa, zamonaviy dunyoda ushbu ro'yxatga kompyuter ko'nikmalarini o'rgatish ham qo'shiladi. Va tez orada biz har bir inson robotlar bilan malakali muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, deb taxmin qilishimiz mumkin. [4] O'quvchilarni bunday sifatlar bilan tarbiyalashda esa birinchi navbatda pedagoglardan texnik ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish talab etiladi.

Texnik ijodkorlik - bu o'quvchilar faoliyatining bir turi bo'lib, uning natijasi foydalilik va sub'ektiv (talabalar uchun) yangilik belgilariga ega bo'lgan texnik ob'ektdir. Texnik ijodkorlik texnologiya va tabiat hodisalariga qiziqishni rivojlantiradi, o'qish va kasb tanlash motivlarini shakllantirishga, amaliy ko'nikmalarni egallashga, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga va boshqalarga yordam beradi[5].

Umumta'lim tizimida o'quvchilar va o'qituvchilarda texnik ijodkorlikni rivojlantirish asosan texnologiya darslarida amalga oshirilishini darsliklardan ham ko'rish mumkin[6]. Mazkur darsliklarda keltirilgan asosiy texnik vositalardan biri esa bu Arduino platformasidir. Arduino – bu apparat va dasturiy ta'minotning kombinatsiyasi bo'lgan ochiq kodli platforma hisoblanadi.[7] Platforma o'zining uncha qimmat bo'lmagan “egizak”lariga ega bo'lsada, datchik va qo'shimcha qurilmalar bilan birgalikdagi jamlanma moddiy tomondan ko'pchilikni o'ylantirib qo'yishi mumkin. Mana shu kabi vaziyatlarda muammoni bartaraf etishning eng maqbul yechimi sifatida Tinkercad onlayn simulyatsion tizimini tavsiya etmoqchimiz.

Tinkercad – bu veb-brauzerda ishlaydigan va o'zining soddaligi va foydalanishda qulayligi bilan mashhur bo'lgan bepul onlayn 3D modellash dasturi. U 2011 yilda joriy etilganidan beri 3D bosib chiqarish uchun modellarni yaratishdan tashqari elektron zanjirlarni yig'ish va natijalarni simulyator yordamida tekshirish uchun mashhur platformaga aylandi[8].

Quyida sizlar bilan Tinkercad tizimini ayrim imkoniyatlarini ko'rib chiqaylik. Demak birinchi navbatda tizimni ochiq manba ekanligi va bepulligi uning eng asosiy yutuqlaridan biridir. Shuning uchun ham undan ro'yhatdan o'tgan foydalanuvchilar o'z loyihalarini bepul sinovdan o'tkaza oladilar [9].

Bundan tashqari tizim o'zida juda ko'plab qurilma va datchiklarni jamlagan bo'lib ularning kutubxonlari ham tizimning o'zida mavjud (1-rasm). Datchik va qurilmalardan tashqari Arduino platformasini yoki loyihalarni tashkillash maket platalarni ham ushbu qismdan tanlab olish mumkin[10]. Bunda tanlangan elementga mos keluvchi qo'shimcha qiymatlarni o'zgartirish uchun maxsus oyna ham mavjud bo'lib, ushbu yordamchi oyna orali elementlarning parametrlarini sozlash imkoniyati paydo bo'ladi.

1-rasm. Datchik va qurilmalar

Dastur kodini yozish uchun ham maxsus oyna mavjud bo‘lib, u yerda kodi blok-sxema tarzida yoki dastur matni tarzida kiritish mumkin(2-rasm)

2-rasm. Kod yozish oynasi

Loyiha zanjir-sxemasi yig‘ilib, dastur kodi yozilgandan so‘ng albatta qilinishi zarur bo‘lgan ish albatta loyihani sinovdan o‘tkazishdir.

Mazkur jarayonning ham tizimda imkoniyati mavjud buning uchun “Modellashtirishni boshlash” tugmasi bosiladi. Natijada esa dastur kodi yoki zanjir-sxemasidagi kamchiliklarni aniqlash imkoni paydo bo‘ladi (3-rasm).

3-рasm. Modellashtirish (simulyatsiya)

Ushbu keltirib o‘tilgan xususiyatlar asosiy jihatlarga halos. Lekin Tinkercad tizimining imkoniyatlari bundanda juda ham keng. Biz ushbu maqola orali ularning eng muhimlaridan bir nechtasigagina to‘xtaldik. Albatta siz mazkur tizimdan foydalanib ko‘rish orqali u bilan yana ham ko‘proq tanishishingiz mumkin.

Keltirilgan fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki, Tinkercad tizimidan foydalanish texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun eng muqobil va sodda yechimlardan biridir. Tizimdan foydalanish orqali o‘z g‘oyalaringizni istalgan vaqatda va sharoitda sinovdan o‘tkazib olishingiz, natijalarni tahlil qilishingiz va saqlab borishingiz mumkin bo‘ladi. Bu esa ijodkorlik faoliyatidagi muhim jarayonlardan biridir. Tinkercad tizimi orqali texnik bilim va ko‘nikmalarni oshirish, innovatsiyalar yaratish va amaliyotda qo‘llash yanada oson va samarali bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoyev. ““O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi № PF-37 raqamli 21.02.2024 dagi qarori
2. “Texnik ijodkorlik va dizayn” O‘quv qo‘llanma. Sh.S.Sharipov., N.A.Muslimov – T.2011, 166 b
3. H.O.Uzoqov, H.O.Jo‘rayev, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo‘rayev, M.N.Karimova, D.P.Nazarova. **TEXNIK IJODKORLIK VA KONSTRUKSIYALASH – Buxoro-2022**
4. Bo‘ronova Gulnora Yodgorovna. **VIRTUAL ROBOTOTEXNIKA ASOSLARI o‘quv qo‘llanma – Buxoro: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona, 2023 -140 b.**
5. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 289
6. O‘.O.Tohirov, D.S.Mirahmedova, Z.S.Shamsiyeva. **TEXNOLOGIYA Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik – T.2020. – 244b**
7. Kimmo Karvinen and Tero Karvinen. **GETTING STARTED WITH SENSORS – Maker Media, Inc., USA., 2014.140 sh**
8. Maqsadjon Murodjon O‘G‘Li Tuxtasinov, Abdumannon Kodirjonovich Jumakulov, and Xatamjon Mo‘Ydinovich Xoldarov. **“TALABALARNING MUSIQA VA SAN‘ATGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNIK VA ELEKTRON VOSITALARDAN FOYDALANISH” Oriental Art and Culture, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 354-359.**
9. Tuxtasinov, M. «**TEXNIK IJODKOLIKNI RIVOJLANTIRISHDA O‘YIN QURILMALARINI LOYIHALASHDAN FOYDALANISH**». Conference on Digital Innovation : “Modern Problems and Solutions”, ноябрь 2023 г., <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2092>
10. <https://www.tinkercad.com/circuits>

MUNDARIJA
ILMIY-OMMABOP BO'LIM

Э.Н Худайбердиев. <i>Некоторые заметки к обучению опыта Франка-Герца</i>	3
А.К.Сабиров. <i>Қийин эрувчан металлларнинг цирконийли қотишмаларни эмиссион хоссаларини ўрганиши</i>	9

MATEMATIKA JOZIBASI

N.R. Zaynalov, P.F. Nasriddinova, A.A. Shakarov. <i>Dasturlashda algebraga doir misollar</i>	15
---	----

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

M.K.Mamadjanova. <i>Inklyuziv ta'lim – o'zbekistondagi ta'limning muhim ustivor bo'g'ini sifatida</i>	21
S. Normurodova. <i>Scratch dasturlash tili yordamida ma'lumotlarni vizuallashtirish bilan 1-sinf o'quvchilariga "Alifbo"ni o'rgatish va ularning tasavvurlarini rivojlantirish imkoniyatlari</i>	30
D.U. Umaraliyeva. <i>O'quv matematik axborotni o'rganishda vizuallashtirish modellari va ularning ahamiyati</i>	38

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO'LIMI

<i>Masalalar va yechimlar</i>	45
B.A.Olimov, U.O.Raxmonov. <i>Olimpiada- 2024</i>	58

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

A.M.Ahmedov. <i>Talabalar ijodiy tafakkurini shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati</i>	63
Najmiddinova Durdona Oybek qizi. <i>O'zbekistonda astronomiyadan izohli lug'at yaratish muammolari va ta'limda qo'llanilishi</i>	69
Э.Х.Бозоров, А.Э.Кубаев, Н.А.Шомирзаева, К.Н. Турсунбаев, М.Н. Содиков. <i>Тиббиёт олийгоҳларида «биология ва тиббиётда математик моделлаштириш» фанини ўқитишида самарадорликка эришиш модели</i>	76
Yu.I. Asadova. <i>Improving the methodology for using electronic platforms in the organization of independent learning for students in the credit-modular system in higher education institutions</i>	85
Қ. Тулесов. <i>Газларнинг солиштирма иссиқлик сизимларининг молекуляр- кинетик назарияси</i>	93
B.X.Karimov, M.M. Tuxtasinov. <i>Bo'lajak texnologik ta'lim fani o'qituvchilarining texnik ijodkorligini rivojlantirishda tinkercad tizimidan foydalanish</i>	101

Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:

*B. Olimov, F. Saidova, K. Mamatkarimov, R. Turgunboyev, F. Ochilov
Kompyuterda sahifalovchi: M. Dadajanova.*

*O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida
№ 0103 tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.*

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya,
Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi
(21.04.2014. №4) va Rayosat qarori (30.04.2014. №205/3) ga asosan
fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga «Fizika,
matematika va informatika» jurnali kiritilgan.*

Tahririyat manzili:

Toshkent shahri, Bratislava ko‘chasi, 2-uy.

**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA jurnali

Web-site: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>

E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

Bosishga ruxsat etildi. 2024 y. Qog‘oz bichimi 60x84 $\frac{1}{16}$.

Ofset bosma usulida bosildi. bosma taboq.

Adadi nusxa 150. Buyurtma №

**“BIZNES POLIGRAF” MCHJ bosmaxonasi,
Toshkent shahar, Chilonzor katta Qozirobod 65 uy.**

